

INTELLEKTUAL SALOHİYATLI YOSHLAR – SOHA TARAQQIYOTI
KAFOLATI

Majidov Murodjon Abdullayevich

O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi madaniyat vaziri o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13348726>

Annotatsiya: Yangi O'zbekistonda madaniyat va san'at sohasining Uchinchi Renessans poydevorini yaratishdagi ahamiyati g'oyatda kattadir. Ijodiy sohada Yangi O'zbekiston bunyodkorlari bo'lgan yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar yoshlarga oid davlat siyosatining maqsadlaridan biri. Shu sabab, yoshlar bilan ishlashish doimo dolzarb ahamiyatga ega jarayon hisoblanadi.

Kalit so'zlar: yoshlar, madaniyat, ijodiy faoliyat, zamonaviy bilim, san'at.

Аннотация: Значение сферы культуры и искусства в создании основ Ушиншинского Возрождения в Новом Узбекистане чрезвычайно велико. Возможности, предоставляемые молодым людям – творцам Нового Узбекистана в творческой сфере – одна из целей государственной политики в отношении молодежи. По этой причине работа с молодежью всегда является важным процессом.

Ключевые слова: молодежь, культура, творческая деятельность, современные знания, искусство.

Abstract: The importance of the sphere of culture and art in creating the foundations of the Ushinshi Renaissance in New Uzbekistan is extremely great. The opportunities given to young people who are creators of New Uzbekistan in the creative sphere is one of the goals of the state policy on youth. For this reason, working with young people is always an important process.

Key words: youth, culture, creative activity, modern knowledge, art.

Dunyoda globallashuv jarayonlarining jadallashuvi, ijtimoiy-huquqiy ziddiyatlarning kuchayib borayotganligi bois ikki milliarddan ortiq yoshlarning ongi va dunyoqarashini o'zgartirishga qaratilgan kurash avj olmoqda. Yoshlar huquqiy va siyosiy madaniyatining darajasi ertangi kun taraqqiyotini belgilab berishi munosabati bilan mazkur masala tobora global va dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Davlatimiz rahbari: "Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda"[1], deb alohida qayd etdi. Shu bois, mamlakatimizda "mustaqil fikrlaydigan, mamlakatimiz istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, shijoatli yoshlarni tarbiyalash"[2] ijtimoiy sohani

rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Sirasini aytganda, san'atga oshno insondan yomonlik chiqmaydi. Maqomlar, doston-u laparlar, spektakllar, muzey eksponatlari, sirk tomoshalari har birimizni oliyjanoblik, mehr-oqibat, do'stlik, vatanparvarlik, mardlik, jasorat va sadoqat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Bugun O'zbekiston milliy tiklanishdan milliy yuksalish tomon qadam tashladi. Taraqqiyot va farovonlikka qaratilgan islohotlarning samarali amalga oshishini hamma istaydi. Sababi, bu kabi islohotlar natijasida xalq farovon yashaydi. Islohotlarga, o'zgarishlarga daxldorlik hissi shaxsni ijtimoiy faol bo'lishga undaydi. Kelajak bugundan boshlanadi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev: "Hammangiz yaxshi tushunasiz, agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi – ma'naviyatdir. Biz Yangi O'zbekistonni barpo etishda ana shu ikkita mustahkam ustunga, ya'ni, bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyotga hamda ajdodlarimizning boy merosi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyatga tayanamiz[3] – degan edi.

Yangi O'zbekiston yoshlarida ezgulik g'oyalarini shakllantirish hamda qadriyatlarni mustahkamlash bu yurt tinchligi va demokratiya tamoyillarining to'g'ri yo'lga qo'yilganligiga bog'liqdir. Yangi O'zbekiston yoshlarini bilimli, ma'naviyatli, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq farzand etib tarbiyalashda ajdodlarimiz merosini o'rganish ham juda katta turtki bo'ladi deb ayta olamiz. Chunki, ajdodlarimiz merosi biz yoshlar uchun katta bir tuhfadir. Mustaqillik sharofati bilan boshlangan va endilikda katta bir ma'naviy ehtiyoj sifatida o'rganilayotgan ajdodlarimizning ulkan merosi hozirda yangi bir qiyofa bilan boyib bormoqda. Bu milliy istiqloqlarning ma'naviy olamidir. Agarki biz bu ishga belni mahkam bog'lagan, xalqimiz ma'naviy qiyofasini yangilash uchun chog'langan, milliy qadriyatlarimizni idrok etishga intilayotgan ekanmiz, avvalo, zabardast allomalarimiz merosidan yanada unumliroq foydalanaylik. Ana shunda ular xotirasi oldidagi farzandlik burchini ado etgan bo'lamiz.

Shundagina insoniy kamolot, ma'naviy huzur halovat, yuksak iymon-e'tiqod tuyg'ularini o'zimizda his etamiz[4].

Ma'rifatli, madaniyatli, ma'naviyatli inson bo'lish uchun hozirgi yosh avlodni tarbiyalash jarayonida, ularning qiziqishlariga qarab madaniyat va san'atga jalb etishimiz kerakdir. Yaqinda ya'ni, 2022-yil 2-fevralda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-112-sonli

qarori bilan 2022-2023-o'quv yilidan boshlab ta'lim muassasalarida o'quvchi va talabalarning musiqiy bilim va ko'nikmalarini oshirish, ularning qalbida milliy madaniyatga bo'lgan muhabbatni shakllantirish, yosh iste'dodlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlash maqsadida milliy musiqa cholg'ularidan kamida bittasida kuy ijro etish ko'nikmalari o'rgatiladi hamda bu haqda ularning ta'lim to'g'risidagi hujjatiga (shahodatnoma) tegishli qayd kiritiladi. Undan tashqari musiqa fani uchun haftasiga belgilangan bir o'quv soati hamda unga qo'shimcha ravishda har hafta milliy musiqa cholg'ularida kuy ijro etish amaliy to'garaklari va fakultativ darslari o'tkaziladi. Xalqimizning milliy qadriyatlari, urf-odatlar va an'analari ming yillar davomida yaratilgan bo'lib, u insonlarining turmush tarziga, kundalik ehtiyojiga aylanib ketgan. Avlodan-avlodga o'tib o'z tilini udumini, milliy e'tiqodini saqlab qolgan[5]. Yoshlar – bu izlanuvchi, mamlakatimiz taraqqiyotining ishonchli suyanchi. Ularning qanchalik bilimdonlik, o'z xalqiga, Vataniga sodiqlik bilan faoliyat olib borishi asrlar davomida kutilgan orzu-umidlarimizning ijobiy natijasini beradi.

Shunga ko'ra, yuksak madaniyatli, mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasb-hunarni puxta egallagan yoshlarni tarbiyalash lozim. Yoshlarimiz qanchalik zaruriy imkoniyatlarga ega bo'lsa, o'zini yurti, xalqi jonkuyari deb bilsa, ularda shunchalik yurtimizning barcha sohalarida istiqbolli faoliyat yuzaga keladi. Yoshlarimiz xalqimizning, mamlakatimizning, xalqaro obro'-e'tiborimizning suyangan imkoniyatidir. Bugun jonajon O'zbekistonimizning xalqaro miqyosda obro' topib, taraqqiyotda yangilanib, tobora rivojlanib borayotganida ham yoshlarimiz kuch-qudratining, ijodkorligining o'ziga xos ifodasi mujassamdir. Niyati ulug' insonning, xalqning hayoti yorug', kelajagi farovon bo'ladi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Biz mamlakatimizda ma'naviy tarbiya tizimining yangi strategiyasini yaratib, xalqimiz, ayniqsa, yoshlar o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni sifat va mazmun jihatidan yangi bosqichga ko'tarishimiz kerak[6].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. Jismoniy va ma'naviy yetuk yoshlar – ezgu maqsadlarimizga yetishda tayanchimiz va suyanchimizdir / "Xalq so'zi". 2017-yil 1-iyul.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni// O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik Milliy g'oyamizning poydevoridir [Matn] :Toshkent: Tasvir nashriyot uyi, 2021. – 36 b.
4. Haydarov A. Ajdodlarimiz merosi – milliy ma'naviyatimiz poydevori (Matn)– Toshkent: Ma'naviyat. 2015. – B. 32
5. Jumayeva F. Qadriyati qadrlangan yurt.– Qarshi:Qashqadaryo ko'zgusi OAV nashriyoti, 2019-yil, 120 b.
6. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. 464 b.